

Maxmudov Jaxongir Shodiyorovich

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi
tinglovchisi

Tel: +998 97 900 40-70

E-pochta: johnmakmudov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada islom moliyasida riskni boshqarish tamoyillarining nazariy va amaliy asoslari o'rganiladi. An'anaviy moliya tizimidan farqli ravishda, islom moliyasi foiz (ribo), noaniqlik (g'arar) va qimor (mayser) kabi xavfli operatsiyalarni taqiqlaydi va risklarni adolatli taqsimlashga asoslanadi. Maqolada mudaraba, musharaka, takaful kabi instrumentlar orqali riskni qanday boshqarish mumkinligi, shuningdek, shariatga muvofiq xavflarni baholash va ularni minimallashtirish strategiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, global tajriba asosida risklarni boshqarishdagi dolzarb muammolar va istiqbolli yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: islom moliyasi, riskni boshqarish, mudaraba, musharaka, takaful, shariat, xavf tahlili, moliyaviy barqarorlik.

Annotation. This article explores the theoretical and practical foundations of risk management principles in Islamic finance. Unlike conventional finance, Islamic finance prohibits transactions involving interest (riba), excessive uncertainty (gharar), and gambling (maysir), emphasizing fair risk-sharing mechanisms. The paper examines how risks are managed through instruments such as mudarabah, musharakah, and takaful, as well as strategies for assessing and minimizing risks in accordance with Sharia principles. It also discusses key challenges and promising approaches to risk management based on global practices.

Keywords: Islamic finance, risk management, mudarabah, musharakah, takaful, Sharia, risk assessment, financial stability.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы принципов управления рисками в исламских финансах. В отличие от традиционной финансовой системы, исламская финансовая система запрещает операции, связанные с рибой (процентами), чрезмерной неопределенностью (гарар) и азартными играми (майсир), и делает акцент на справедливом распределении рисков. В статье анализируются инструменты управления рисками, такие как мудараба, мушарака и такафул, а также стратегии оценки и минимизации рисков в соответствии с нормами шариата. Также рассматриваются актуальные проблемы и перспективные подходы к управлению рисками на основе международного опыта.

Ключевые слова: исламские финансы, управление рисками, мудараба, мушарака, такафул, шариат, оценка рисков, финансовая стабильность.

Kirish. Mavzuning dolzarbligi. Zamonaviy moliyaviy tizimda riskni boshqarish iqtisodiy barqarorlik va ishonchli faoliyat yuritishning ajralmas elementi hisoblanadi. Moliyaviy muassasalar, banklar, investitsiya kompaniyalari va sug'urta tashkilotlari o'z faoliyatini rejalashtirar ekan, turli darajadagi moliyaviy xavflarni hisobga olish va ular ustidan samarali nazorat o'rnatishga intiladilar. Aynan shu nuqtada, islom moliyasi o'ziga xos va shariatga mos riskni boshqarish mexanizmlari bilan

ajralib turadi. U an'anaviy moliyadagi oddiy riskdan saqlanish yondashuvidan farqli o'laroq, riskni adolatli taqsimlash, o'zaro ishonch, shaffoflik va sheriklikka asoslangan munosabatlar orqali boshqarishni taklif etadi. Islom moliyasi tizimi riskni inkor etmaydi, balki uni iqtisodiy faoliyatning tabiiy qismi sifatida qabul qiladi. Shu sababli, bu tizimda risk faqat moliyaviy zarar ehtimoli emas, balki imkoniyat sifatida ham ko'riladi. Mudaraba va musharaka kabi moliyaviy instrumentlarda foyda bilan bir qatorda zarar ham taraflar o'rtasida taqsimlanadi, bu esa riskni ortiqcha spekulyatsiyadan himoyalab, iqtisodiy munosabatlarni barqarorlashtiradi. Takaful tizimi esa o'zaro yordam va javobgarlik tamoyillariga asoslangan risklarni qoplash modelini yaratadi. Bu yondashuvlar orqali islom moliyasi xavflarni yo'q qilish emas, balki ularni maqsadli va shariatga muvofiq tarzda boshqarishni ko'zda tutadi. So'nggi yillarda islom moliyasi jadal rivojlanib, xalqaro moliyaviy institutlar va investorlar e'tiborini o'ziga qaratmoqda. Shu bilan birga, global moliyaviy muhitda yuzaga kelayotgan yangi xavf-xatarlar, texnologik tahdidlar va geosiyosiy noaniqliklar islom moliyasida riskni boshqarish tamoyillarini chuqurroq tahlil qilish zaruratini tug'dirmoqda. Ayniqsa, sukuk emissiyasi, raqamli takaful, islomiy investitsiya fondlari va mikromoliyalashtirish sohalarida yuzaga kelayotgan murakkabliklar shariatga mos, innovatsion risk boshqaruv yondashuvlarini ishlab chiqishni talab qilmoqda.

Ushbu maqolada islom moliyasida riskni boshqarishning nazariy asoslari, amaliy instrumentlari va global tajribalari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston misolida bu tizimni huquqiy va institutsional jihatdan rivojlantirish imkoniyatlari, mavjud me'yoriy asoslar, jumladan, Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan islomiy moliyalashtirish xizmatlariga oid yangi tartiblar asosida o'rganiladi.¹ Maqolaning asosiy maqsadi — islom moliyasida riskni boshqarish tamoyillarining mohiyatini ochib berish, ularni zamonaviy iqtisodiy muhitga moslashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iboratdir. Shu sababli ham ushbu mavzu tadqiqot uchun muhim va dolzarb deb hisoblaymiz.

.Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Ushbu mavzu oxirgi yillarda o'z dolzarbligicha qolmoqda va tadqiqotchilar bu borada o'z izlanishlarini e'lon qilib kelishmoqda. Xorijiy olimlardan M. Obaidullah², T. Khan, & H.Ahmed³, M.N. Siddiqi⁴, S. A. Aliyu⁵ kabilar bo'lsa, mahalliy tadqiqotchilardan A.A. Xolboyev⁶, A. Mirakhor, Z. Iqbal⁷, K. Umarjonov, M. Shamsiddinov⁸lar o'z tadqiqotlarida mavzuga atroflicha to'xtalmoqda.

Tahlil va natijalar. Moliyaviy faoliyatda risk har doim mavjud bo'lib kelgan va u qaror qabul qilish jarayonining ajralmas elementi hisoblanadi. Har qanday moliyaviy munosabatda noaniqlik va ehtimollik mavjud bo'lganligi sababli, riskni to'liq inkor etib bo'lmaydi. Islom moliyasi esa bu haqiqatni inobatga olgan holda, riskni yengib o'tish emas, balki uni maqsadli, adolatli va axloqiy tamoyillarga asoslangan tarzda boshqarishga intiladi. Islomiy yondashuvda riskni boshqarish nafaqat iqtisodiy zararni oldini olishga qaratilgan, balki shariat me'yorlariga muvofiq bitimlar tuzish orqali

¹ O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2024-yil 26-iyuldagi 3536-sonli Mikromoliya tashkilotlari tomonidan islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlarni ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida qarori //

<https://lex.uz/docs/-7036330>

² Obaidullah, M. *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2015. – 122 b.

³ Khan, T. & Ahmed, H. *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Jeddah: IRTI/IDB, 2001.

⁴ Siddiqi, M.N. *Risk Management in Islamic Finance: A Review of Key Instruments*. Islamic Economic Studies, Vol. 15, No. 2, 2008.

⁵ Aliyu, S. *A contemporary survey of Islamic finance literature*. Journal of Financial Stability, 2018, Vol. 34, pp. 12–43.

⁶ Xolboyev, A.A. *Islom moliyasida xavf va tavakkalchilik muammolari*. – Toshkent moliya instituti ilmiy axboroti, 2022, №4(92), 85–91-betlar.

⁷ Mirakhor, A., Iqbal, Z. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. 2nd ed. Wiley Finance, 2011.

⁸ Umarjonov, M. Shamsiddinov. (2021). ISLOM MOLIIASINING XUSUSIYATLARI. Scientific progress 2 (8), 634-638.

jamiyatda ishonch, shaffoflik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash vazifasini ham bajaradi. Islom moliyasida risk faqat moliyaviy yo'qotishlar ehtimoli sifatida emas, balki iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq tabiiy va ajralmas unsur sifatida qabul qilinadi. Aynan shu sababli islomiy moliyaviy instrumentlarda – jumladan mudaraba va musharaka kabi sheriklikka asoslangan shartnomalarda – foyda bilan birga zarar ham taraflar o'rtasida taqsimlanadi. Bu yondashuv tavakkalchilikni inkor etmaydi, balki uni mas'uliyat bilan qabul qilishga undaydi. Risk bu yerda muqarrar tahdid emas, balki ishonchli va shariatga mos iqtisodiy munosabatlar qurish vositasi sifatida qaraladi. Ushbu yo'nalishda uchraydigan asosiy xavf turlarini bir necha guruhga bo'lish mumkin. Eng avvalo, **kredit riski** — ya'ni mijozning majburiyatlarni o'z vaqtida bajarmaslik ehtimoli — ko'pchilik islomiy bitimlarda mavjud. Ayniqsa, tovar sotib olib, keyinchalik to'lov qilinadigan murabaha bitimlarida bu xavf real hisoblanadi. Shu bilan birga, likvidlik riski, ya'ni moliyaviy resurslarni o'z vaqtida pulga aylantira olmaslik ehtimoli ham sukuk va boshqa uzoq muddatli investitsiyalarda yuzaga chiqadi. Bozor riski esa, aktivlar narxining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, ayniqsa sukuk bozorlarida sezilarli darajada ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, **operatsion risk** – bu ichki tizimdagi xatoliklar, noto'g'ri boshqaruv, axborot texnologiyalaridagi muammolar bilan bog'liq xavf bo'lib, u ham islomiy moliya institutlari uchun muhim hisoblanadi. Ammo islomiy moliyaga xos bo'lgan eng o'ziga xos xavflardan biri bu shariatga zid riskdir. Bu risk moliyaviy operatsiyaning shariat qoidalariga mos kelmasligi yoki shubhali deb topilishi holatlarida yuzaga keladi. Bunday risk moliyaviy faoliyatni butunlay yaroqsiz holga keltirishi mumkin, shu sababli har bir islomiy moliya tashkiloti shariat maslahatchilari va doimiy shariah audit tizimi bilan ishlashi zarur. Islom moliyasida risk tushunchasi faqat iqtisodiy mezonlarga asoslanmaydi, balki axloqiy va ijtimoiy mezonlar bilan uyg'unlashadi. Riskni boshqarish – bu faqat zarar ehtimolini kamaytirish emas, balki iqtisodiy munosabatlarda ishonchni mustahkamlash, resurslardan halol va samarali foydalanish, manfaatdor tomonlar o'rtasida mas'uliyatli sheriklikni rivojlantirish demakdir. Aynan shuning uchun ham islomiy risk yondashuvi bugungi kunda faqat musulmon davlatlarda emas, balki butun dunyo moliyaviy hamjamiyatida tobora katta qiziqish uyg'otmoqda.⁹

Islom moliyasida riskni boshqarish o'ziga xos tamoyillar asosida amalga oshiriladi. Bu tamoyillar nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, balki shariat normalariga muvofiq iqtisodiy munosabatlarni shakllantirishni ham ko'zda tutadi. Riskni boshqarishdan ko'zlangan asosiy maqsad, taraflar o'rtasida shaffoflikni ta'minlash, mas'uliyatni taqsimlash, har bir ishtirokchining roli va foyda-zarar mexanizmlarini oldindan belgilashdir. Islomiy yondashuvda riskni inkor etish emas, uni adolat asosida boshqarish ustuvor hisoblanadi. Risklarni boshqarishda eng muhim tamoyillardan biri — bu **foyda va zararni** taqsimlashdir. Mudaraba va musharaka kabi moliyaviy bitimlarda ikki tomon sheriklik asosida ishlaydi: biri kapital qo'yadi, ikkinchisi esa mehnati yoki menejmenti bilan ishtirok etadi. Bu holatda taraflar oldindan aniq shartlarga asoslangan holda foydani bo'lishadi, lekin zarar har doim kapital egasining zimmasida bo'ladi. Bu yondashuv islomiy moliyadagi adolat prinsipiga to'liq mos tushadi va barcha tomonlarni mas'uliyatli qaror qabul qilishga undaydi. Islom moliyasida risklarni baholashda bitimlarning asosiy sharti — ularning real aktivlarga asoslangan bo'lishidir. Ya'ni moliyaviy vosita sun'iy yoki spekulativ bo'lishi emas, balki haqiqiy tovar yoki xizmat bilan bog'langan bo'lishi lozim. Bu talab bevosita shariatda g'arar (noaniqlik) va mayser (qimor) kabi nohalol faoliyat turlarining taqiqlanishi bilan bog'liq. Shuningdek, bitim taraflari barcha shartlarni aniq va oshkora muhokama qilishi, qarorlar esa noaniq holatlarsiz tuzilishi lozim. Bu talablar riskni

⁹ Obaidullah, M. *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2015. – 122 b.

minimallashtirish bilan birga, ishonchli va barqaror iqtisodiy aloqalarni ham shakllantiradi. Shariatga muvofiq riskni boshqarishda yana bir muhim jihat — bu sugʻurta muqobili sifatida takaful tizimining qoʻllanilishi hisoblanadi. Takaful — oʻzaro yordam, hamkorlik va jamiyaviy masʼuliyat asosida tashkil etilgan islomiy sugʻurta modelidir. Unda ishtirokchilar oʻz badallarini umumiy jamgʻarmaga toʻlaydi va ehtimoliy zarar holatida shu jamgʻarmadan biri-birini qoʻllab-quvvatlaydi. Bunda ham risk individual emas, jamoaviy tarzda qoplab boriladi. Takafulning eng muhim afzalligi — uning shariatga toʻliq mosligi, foizsizligi va oshkoralikka asoslanganidir.¹⁰ Shuningdek, islom moliyaviy amaliyotlarida risklarni kamaytirish uchun yirik bitimlarda uchinchi tomon — masalan, shariat maslahatchilari, huquqshunoslar yoki mustaqil auditorlar ishtirokida shartnomalarni tahlil qilish keng tarqalgan. Bu vosita taraflarning majburiyatlarini aniq belgilash va shartnomalarning shariatga mosligini taʼminlashga xizmat qiladi. Hujjatlashtirish, monitoring, xavfni baholash mezonlari va shartnoma shartlarining aniq yozilishi islomiy moliyada risklarni boshqarishning amaliy jihatdan muhim komponentlaridandir.

Islom moliyasi oʻziga xos instrumentlari orqali moliyaviy xavflarni faqat oldini olishga emas, balki ularga ongli, shariatga mos va iqtisodiy jihatdan asosli yondashishga harakat qiladi. Bu yondashuv anʼanaviy moliyada keng tarqalgan kafolat, foizli sugʻurta yoki spekulativ yutuqlarga tayanmagan holda, adolatli sheriklik, halol foyda-zarar taqsimoti va real aktivlarga asoslangan bitimlar orqali riskni boshqarishni taklif etadi. Bu instrumentlar nafaqat moliyaviy barqarorlikni taʼminlaydi, balki tomonlar oʻrtasida ishonch, ochiqlik va javobgarlik muhitini mustahkamlashga xizmat qiladi. Mudaraba va musharaka islom moliyasidagi eng muhim risk taqsimlovchi instrumentlar qatoriga kiradi. **Mudarabada** bir tomon kapital qoʻyadi, ikkinchi tomon esa oʻz mehnati va bilimini qoʻshadi. Foyda aniq nisbatda taqsimlanadi, zarar esa faqat kapital egasi zimmasida boʻladi. Bu modelda risk bir tomonning ustiga toʻplanmaydi, balki har ikkala tomon manfaatini muvozanatga keltiruvchi shartnomaga asoslanadi. **Musharaka** esa ikki tomon ham kapital qoʻshgan holat boʻlib, foyda va zarar ularning ulushiga qarab taqsimlanadi. Ushbu mexanizmlar islom moliyasining “**risk yakkalash emas, taqsimlash**” tamoyiliga toʻliq mos keladi.¹¹ **Murabaha** instrumenti esa tovar oldi-sotdisi orqali moliyalashtirish shakli boʻlib, unda moliyaviy tashkilot tovarni xarid qilib, mijozga ustama bilan sotadi. Ushbu bitimda risk koʻp hollarda tovar egasiga, yaʼni moliyaviy tashkilotga tegishli boʻladi, chunki u tovarning vaqtinchalik egasiga aylanadi. Bu jarayon tafakkur bilan tuzilgan hujjatlashuv va bitimga asoslanadi, shuning uchun murabaha riskni toʻliq bartaraf etmaydi, ammo uni nazorat ostiga olish imkonini beradi. Ayniqsa, oldindan belgilangan toʻlov shartlari va muqarrar narxlar moliyaviy yoʻqotish xavfini kamaytiradi. Ijara instrumentida esa moliyaviy tashkilot aktivning egasi boʻlib qoladi, mijoz esa uni muayyan toʻlov evaziga foydalanadi. Bu yerda mulkka egalik va undan foydalanish huquqi ajratilgan, yaʼni iqtisodiy va yuridik masʼuliyatlar balansda turgan holatda risklar taqsimlanadi. Masalan, aktivda yuzaga kelgan nosozlik uchun javobgarlik moliyaviy tashkilot zimmasida qoladi, bu esa islomiy yondashuvda adolat tamoyilining namunasidir. Bitim muddati tugagach, aktiv mijozga oʻtkazilishi mumkin, bu holatda ham moliyaviy risk huquqiy mexanizmlar bilan boshqariladi. **Sukuk** — islomiy obligatsiyalar — bugungi kunda global moliya bozorida islom moliyasining eng dinamik instrumentlaridan biri hisoblanadi. Sukukda investorlar haqiqiy aktivlarga ulushli egalik qilishadi va bu orqali foyda olishadi. Sukuk orqali toʻplangan

¹⁰ Chapra, M.U. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

¹¹ Siddiqi, M.N. *Risk Management in Islamic Finance: A Review of Key Instruments*. Islamic Economic Studies, Vol. 15, No. 2, 2008.

mablag'lar aniq bir loyiha, xizmat yoki mulk bilan bog'langan bo'ladi. Bu esa investorlar uchun riskni aniq ko'rinishda baholash imkonini beradi. Shuningdek, sukuk investitsiya riskini bir necha investor o'rtasida taqsimlashga xizmat qiladigan vosita bo'lib, yirik infratuzilma loyihalarini shariatga mos ravishda moliyalashtirish imkonini beradi. **Takaful** tizimi esa an'anaviy sug'urta xizmatlariga islomiy alternativ hisoblanadi. Unda ishtirokchilar o'zaro yordam va xayriya asosida jamg'arma yaratadilar va zarur paytda shu fond hisobidan biri-biriga yordam ko'rsatadilar. Takaful riskni boshqarishda jamoaviylik va halollik asoslarini mustahkamlaydi. Unga xos bo'lgan xususiyat shuki, bunda moliyaviy tashkilot foyda olish maqsadida ishlamaydi, balki ishtirokchilar manfaatini himoya qiluvchi tashkilot sifatida faoliyat yuritadi. Bu esa iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlab, riskni insoniy qadriyatlar bilan uyg'un holda boshqarishga imkon beradi.

Shunday qilib, islomiy moliyaviy instrumentlar riskni boshqarishda faqat moliyaviy vosita emas, balki falsafiy va axloqiy yondashuvni ham o'z ichiga oladi. Har bir instrument shariatga mos, adolatli va shaffof bo'lishi shart. Moliyaviy risklar nafaqat texnik yo'llar bilan, balki tomonlar o'rtasidagi ishonch, majburiyatlarni tushunish va o'zaro mas'uliyat orqali boshqariladi. Aynan shu jihatlarda islomiy moliyaviy instrumentlarni bugungi global moliyaviy tizimda barqaror, halol va ijtimoiy jihatdan maqbul yechim sifatida ilgari surmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, umumiy moliyaviy risklar va ularga islom moliyasidagi yechimi bo'yicha quyidagi jadvalni ishlab chiqdik.

Moliyaviy risklar va ularning islom moliyasidagi yechimlari

1-jadval.¹²

№	Moliyaviy risk turlari	Riskning qisqacha tavsifi	Islom moliyasidagi yondashuv
1	Kredit riski	Mijoz yoki qarzdorning majburiyatlarini bajarmasligi ehtimoli	Mudaraba va musharaka bitimlarida foyda-zarar taqsimoti; murabaha shartlarining huquqiy himoyasi;
2	Likvidlik riski	Aktivlarni tezda va yo'qotishsiz pulga aylantira olmaslik	Aktivga asoslangan sukuklar; ijaraga asoslangan moliyalashtirish
3	Bozor riski	Valyuta, foiz stavkalari yoki aktiv narxlarining o'zgarishi natijasida zarar ko'rish xavfi	Real aktivlarga asoslangan investitsiyalar; spekulyatsiyani cheklovchi shartnomalar
4	Reputatsion risk	Tashkilotga nisbatan ishonch yo'qolishi, ayniqsa shariatga muvofiqlikdan chekinish holatlarida	Ochiq faoliyat, shaffoflik va ishonchga asoslangan mijoz siyosati
5	Sug'urta (xavf qoplash) riski	Kutilmagan voqealar natijasida moliyaviy yo'qotishlar (an'anaviy sug'urtaning yo'qligi sababli)	Takaful tizimi – islomiy sug'urtaning halol, o'zaro yordamga asoslangan muqobili

¹² Muallif ishlanmasi

Yuqoridagi jadvalda ko‘rib chiqilgan moliyaviy risklar va ularga islom moliyasida qo‘llaniladigan amaliy yondashuvlar shuni ko‘rsatadiki, ta‘kidlaganimiz kabi bu tizim faqat nazariy tamoyillarga asoslanmagan, balki real hayotdagi moliyaviy xavflarni barqaror va halol yo‘llar bilan boshqarishga qaratilgan aniq instrumentlarga egadir. Mudaraba, musharaka, takaful va sukuk kabi vositalar orqali xavf-xatarlar nafaqat minimallashtiriladi, balki shariatga muvofiq tarzda adolatli taqsimlanadi.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda shariatga mos moliyalashtirish mexanizmlariga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bu nafaqat diniy sabablarga, balki iqtisodiy diversifikatsiya, investitsion muhitni yaxshilash va moliyaviy inklyuzivlikni oshirish istagi bilan ham bog‘liq. Shu nuqtai nazardan, islomiy risk boshqaruv tizimini milliy moliya sektoriga integratsiya qilish istiqbollari yildan-yilga yaqqolroq ko‘zga tashlanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan 2024-yil 26-iyulda qabul qilingan 3536-sonli qaror — “Mikromoliya tashkilotlari tomonidan islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlarni ko‘rsatish tartibi to‘g‘risidagi nizom” — mamlakatda islomiy moliyaviy xizmatlarning rasmiy-huquqiy asosini yaratishda ilk qadamlardan biri bo‘ldi.¹³ Ushbu hujjat orqali islomiy moliyalashtirish mexanizmlaridan foydalanish imkoniyati faqat banklar bilan cheklanib qolmasdan, mikromoliya tashkilotlariga ham berildi. Bu esa risklarni yanada tarqalgan va aniq nazorat qilinadigan darajada boshqarishga zamin yaratadi. Qarorda islomiy moliyalashtirishda foydalaniladigan shartnomaviy modellar – mudaraba, musharaka, murabaha, ijara va istisna kabi bitimlarning mazmuni, ularni tuzish tartibi va riskga nisbatan mas‘uliyatni taqsimlash mexanizmlari batafsil yoritilgan. Shuningdek, mazkur nizomda mikromoliya tashkilotlarining har bir xizmat turi bo‘yicha shariat maslahatchilari bilan hamkorlikda ishlashi majburiy etib belgilangan. Bu esa shariatga zid riskni bartaraf etish, shuningdek, bitimlar ishonchliligi va moliyaviy shaffoflikni ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi.

Biroq, normativ asoslar mavjud bo‘lishiga qaramay, O‘zbekistonda islomiy risk menejmenti tizimini to‘liq va samarali joriy etish yo‘lida bir qator muammolar ham mavjud. Ulardan biri — bu islomiy moliyaviy mahsulotlar va risklarni boshqarish vositalari bo‘yicha yetarli bilimga ega kadrlar tanqisligidir. Soha bo‘yicha maxsus tayyorlangan mutaxassislar, xususan, shariat maslahatchilari, risk menejerlari va auditorlarning etishmasligi amaliyotga to‘liq joriy etishni sekinlashtiradi. Shuningdek, aholining islomiy moliya tizimi, uning vositalari, shartnomalari va ular bilan bog‘liq risk mexanizmlari haqida xabardorligi past darajada. Bu holat mijozlar va moliyaviy institutlar o‘rtasida ishonchni cheklaydi va islomiy xizmatlarning ommaviylashishiga to‘sqinlik qiladi. Yana bir muhim muammo — bu texnologik infratuzilmaning ayrim tashkilotlarda yetarli emasligi bo‘lib, u risklarni tezkor baholash va monitoring qilishda qiyinchiliklar tug‘diradi. Shu bilan birga, imkoniyatlar ham kam emas.¹⁴ Avvalo, islomiy moliyaga oid huquqiy me‘yorlar tobora takomillashmoqda va Markaziy bank ushbu sohada xalqaro standartlarga yaqinlashishga harakat qilmoqda. Moliya sohasidagi raqamlashtirish jarayonlari esa islomiy moliyaviy mahsulotlarning, jumladan, risklarni boshqarish vositalarining ham qulay, tezkor va ishonchli taqdim etilishiga xizmat qilmoqda. Yana bir imkoniyat – bu aholining ushbu xizmatlarga bo‘lgan tabiiy talabidir, chunki odamlar halol, shaffof va barqaror moliyaviy munosabatlarni izlayapti.

¹³ O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2024-yil 26-iyuldagi 3536-sonli Mikromoliya tashkilotlari tomonidan islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlarni ko‘rsatish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida qarori

¹⁴ Xolboyev, A.A. *Islom moliyasida xavf va tavakkalchilik muammolari*. – Toshkent moliya instituti ilmiy axboroti, 2022, №4(92), 85–91-betlar.

Xulosa va takliflar. Olib borilgan tadqiqot samarasi o'laroq quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Birinchidan, islomiy risk menejmentiga oid milliy standartlar va metodik ko'rsatmalar ishlab chiqilishi kerak. Har bir moliyaviy tashkilot uchun shariatga muvofiq risk tahlili, monitoringi va nazorati bo'yicha aniq mezonlar belgilanishi foydali bo'ladi.

Ikkinchidan, risklarni boshqarish bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar va shariat maslahatchilari tayyorlanishi lozim. Oliy ta'lim muassasalari va moliyaviy o'quv markazlarida islom moliyasi va risk menejmenti bo'yicha maxsus kurslar tashkil etilishi talabga aylanmoqda.

Uchinchidan, aholining va tadbirkorlarning islomiy moliyaviy mahsulotlar hamda ularning xavfsizlik mexanizmlari to'g'risida xabardorligini oshirish zarur. Bu borada ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va diniy-ma'rifiy tashkilotlar bilan hamkorlikda tushuntirish kampaniyalari olib borish samarali bo'ladi.

To'rtinchidan, islomiy moliyalashtirishda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish lozim. Onlayn platformalar, mobil ilovalar va elektron monitoring tizimlari orqali bitimlarni shaffof yuritish, riskni tezkor aniqlash va baholash imkoniyati kengayadi.

Xulosa qilib aytganda, islomiy risk boshqaruvi tamoyillari bugungi murakkab moliyaviy muhitda halol, adolatli va samarali alternativ sifatida xizmat qilishi mumkin. Bu tizim O'zbekistonda ham barqaror rivojlanayotgan moliya sektorining ajralmas qismiga aylanishi uchun zarur shart-sharoitlar mavjud. Endi navbat, ushbu imkoniyatlardan oqilona va tizimli foydalanishga qaratilgan amaliy harakatlarni amalga oshirishda deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2024-yil 26-iyuldagi 3536-sonli Mikromoliya tashkilotlari tomonidan islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlarni ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida qarori
2. Obaidullah, M. Islamic Financial Services. Jeddah: Islamic Development Bank, 2015. – 122 b.
3. Khan, T. & Ahmed, H. Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. Jeddah: IRTI/IDB, 2001.
4. Chapra, M.U. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
5. Hassan, M.K., Aliyu, S. A contemporary survey of Islamic finance literature. Journal of Financial Stability, 2018, Vol. 34, pp. 12–43.
6. Siddiqi, M.N. Risk Management in Islamic Finance: A Review of Key Instruments. Islamic Economic Studies, Vol. 15, No. 2, 2008.
7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2024-yil 26-iyuldagi 3536-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Mikromoliya tashkilotlari tomonidan islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlarni ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizom".
8. Xolboyev, A.A. Islom moliyasida xavf va tavakkalchilik muammolari. – Toshkent moliya instituti ilmiy axboroti, 2022, №4(92), 85–91-betlar.
9. Akhmetova, Z. Risk Management in Islamic Banking: Tools and Challenges. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2019, Vol. 5(2), pp. 25–40.
10. Mirakhor, A., Iqbal, Z. An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. 2nd ed. Wiley Finance, 2011.
11. Ayub, M. Understanding Islamic Finance. Wiley, 2007.